

NEMIS TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'ZBEK TILIGA TARJIMASIDAGI MUAMMOLARI

Xo'shmurotov Doniyor

O'zbekiston Jahon Tillari Universiteti Tarjimonlik fakulteti,
Roman-german tillari tarjimashunosligi kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola frazeologik birliklarni nemis tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada frazeologik birliklarning tilda tutgan o'rni yoritilgan, ikki millatning urf-odatları va mentalitetini hisobga olish muhimligi ta'kidlangan.

KALIT SO'ZLAR: frazeologik birliklar, tarjima, ma'no, tahlil, xalq, obraz, usul, birlik.

Frazeologizmlarning tilshunoslikdagi ahamiyatini e'tirof etib, ularni nemis tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish muhimligini alohida ta'kidlamoqchimiz. So'z birikmalarini tarjima qilishda qisman moslashish, to'liq moslashish va mos kelmaslik kabi muammolar topiladi. Frazeologik birliklarning tarjimasi nemis tilidagi frazeologik birliklarning o'zbek tiliga tarjimasi tarjima tadqiqoti jarayonida yuzaga keladigan ayrim qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Nemis frazeologik birliklarini o'zbek tiliga tarjima qilishning turli usullari mavjud. Nemis tilidagi ayrim iboralar o'zbek tilidagi frazeologik birliklar ma'nosiga mos keladi. Bunday uyg'unlik holatlari tarjima jarayonini osonlashtiradi va ma'noni aniqlaydi. Vaziyatlarning mos kelishining bu turi frazeologik birlikni osongina tarjima qilish va to'liq ma'nosini berishga yordam beradi. Zero, tarjimonning asosiy maqsadi frazeologik birlikni oxirida bir xil frazeologik birlik bilan bir tilga tarjima qilishdir. Tarjimada bu maqsadga har doim ham erishib bo'lmaydi, chunki bu tarjimondan katta mahorat talab qiladi. Ta'kidlash joizki,

tarjimon asarni tarjima qilishdan oldin uni to'g'ri tarjima qila oladimi yoki yo'qmi o'zi ham qaror qilishi kerak.

Nemis tilidagi frazeologik birliklarni o'zbek tiliga tarjima qilishda bir qancha qiyinchiliklar mavjud. Ana shunday holatlardan biri nemis tilidagi frazeologik birliklarning tarjimasidagi nomuvofiqlikdir. Bu nemis frazeologiyasining ichki tarkibiy qismlarining ma'nosini to'g'ridan-to'g'ri tarjima qila olmaslikni aks ettiradi. Nemis tilidagi frazeologik birliklarning ichki komponentlari to'g'ri ma'noga ega bo'lsa, frazeologiyaning umumiy ma'nosi juda kuchli obrazga qurilgan. Bunday iboralarni so'zma-so'z talqin qilmasdan qochish kerak. Agar bu sodir bo'lsa, frazeologiya asl ma'nosini yo'qotadi. Shu bilan birga, frazeologizmlar to'g'ridan-to'g'ri ma'noda ishlatilmaydi. Tarjimada frazeologik birliklarning boshqa birliklar tomonidan ko'chirilishi tarjimashunoslikda tarjima usullaridan biridir. Shu bilan birga, nemis tilidan boshqa birlik tomonidan frazeologiyaga yaqin, lekin frazeologizmlarsiz tarjima qilingani tarjimada ana shu holatning aksidir. To'g'ri, nemis frazeologiyasi o'zbek tiliga tarjima qilinganda o'z qiyofasini yo'qotadi. Umuman olganda, tarjima yoki boshqa birliklar tomonidan ifodalangan nomuvofiqliklar tarjimaning bir xil bo'lmasligini ta'minlaydi. Yana bir muhim iboralar guruhi juda kam o'rganilgan maqol va matallardir. Ammo shuni aytish kerakki, xalq tilining boyligi frazeologik qatlamning boyligi, rang-barang so'zlari bilan o'lchanadi. Chunki odamlarning hayot muammolari, mehnati, qayg'usi, baxti, muvaffaqiyati va mag'lubiyati ibora, matal, matallarda o'z aksini topgan. Ularni yaratish va o'quvchiga yetkazishda nafaqat odamlar, balki olimlarning ham xizmati katta. Qizig'i shundaki, turli tillarda shakli va ma'nosi jihatidan bir xil bo'lgan ko'plab maqol va maqollar mavjud. Masalan, o'zbek xalqi dunyoning 100 dan ortiq tillarida mavjud bo'lgan "Yetti marta o'lchab, kes" kabi maqollarni qo'llaydi. Frazeologik birliklar so'z yoki iboralar qo'llanilgan nutqda emas, balki so'zlar bilan bir tilda hosil bo'ladi. Demak, frazeologizmlar nutq hodisasi emas, balki til hodisasi. Frazeologik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari. Frazeologik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri qiyosiy tadqiqotlarni rivojlantirish bo'lib,

bu ikki davlat tili: rus va o'zbek tillari bilan ikki tilli vaziyatga bog'liq bo'lishi mumkin. Frazeologlarning diqqat markazida shaxsning frazeologik tavsifi, uning asosiy xarakter xususiyatlari, tashqi ko'rinishi, jismoniy, axloqiy, hissiy xususiyatlari, xulq-atvori yo'llari turadi. Frazeologik ma'noning funksional, ekspressiv va baholovchi kabi konnotatsion komponentlarini o'rganishga katta e'tibor berildi. Frazeologik birliklarning paradigmatic munosabatlari, shuningdek, ichki shakl munosabatlari, motivatsion asos, frazeologik birliklar obrazi va frazeologik evfemizmlarni yaratish jarayoni ham ko'plab tadqiqotlar ob'ekti bo'lgan (Makarova 1999, Salieva 2005, Arsentieva 2012), va boshqalar.). Frazeologik birliklarni o'rganishga lingvokulturologik yondashuv 1990-yillarda paydo bo'lgan. Uning asosiy maqsadi turli tillardagi frazeologik birikmalarning milliy-madaniy xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Frazeologik birliklar turli jamiyatlarning til va madaniy hodisalarining o'ziga xos ijtimoiy-axloqiy qadriyatlar tizimi, milliy mentalitetga ega bo'lgan tasviri nuqtai nazaridan tahlil qilinib, tillarning frazeologik zahiralarda aks etishi asosiy tadqiqot muammosiga aylandi. Qoida tariqasida, frazeologik tadqiqot predmeti bo'lib, yuzaga kelish chastotasi bilan tavsiflangan komponentli frazeologik birliklar hisoblanadi. Bunday komponentlar orasida hayvonlar, qushlar, inson tanasining qismlari, turli rangdagi nomlar, tegishli nomlarni uchratishimiz mumkin. Tadqiqotning boshqa yo'nalishlari qatorida ma'lum bir grammatik sinfga mansub frazeologik birliklarni, masalan, og'zaki, sifatdosh yoki bibliyadagi frazeologik birliklar (Mendelson 2002, Semushina 2004, Karimova 2005, Jolobova 2005 va boshqalar) o'rganilishini qayd etish kerak. Aksariyati qiyosiy bo'lgan tadqiqotning maqsadi bu birliklarning grammatik, semantik va komponent tarkibidagi zarracha xususiyatlarni o'rganish edi. Frazeologik birliklarni o'rganishga lingvokulturologik yondashuv kognitiv-tarjimon tadqiqot paradigmaları bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularda turli tushunchalar olimlarning alohida e'tiborini tortadi. Umuman olganda, kognitiv yondashuv so'nggi o'n yil ichida turli maktablarning tadqiqotchilari orasida juda mashhur bo'ldi. Oxir oqibat, bunday tadqiqotlarning asosiy maqsadlari frazeologiya prizmasi orqali

lingvistik "dunyo tasviri" ning milliy xususiyatlarini aniqlash, turli til madaniyatlarida universal kommunikativ-pragmatik kategoriyalar va aksiologik jihatlarni aniqlash edi . Tadqiqotning kontekstual yoki funktsional jihati bugungi kunda tobora ommalashib bormoqda. Ushbu yondashuv turli xil matnlardagi frazeologik birliklarning kontekstual xatti-harakatlari va funktsional ahamiyatini o'rganishni o'z ichiga oladi. Frazeologik birliklarni tasodifiy ishlatishning turli usullari va ularning turli kontekstual o'zgarishlari yuqori emotsional ekspressivlik tufayli katta ahamiyatga ega. Tadqiqotning yana bir istiqbolli va qiziqarli tomoni ingliz va o'zbek yozuvchi va shoirlarining frazeologik birliklarini bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish muammosi bilan bog'liq. Eng muhim ishlar qatorida V. Shekspir ijodida qo'llangan frazeologik birliklar ko'rib chiqilgan yosh olimlarning nomzodlik dissertatsiyalarini aytib o'tishning o'zi kifoya. Tarjimaning adekvatligi muammosi, qoida tariqasida, diqqat markazida bo'ladi, chunki tadqiqotchilar ma'lum bir muallifga xos bo'lgan frazeologik birliklarni tarjima qilishning eng tez-tez va adekvat usullarini va o'zgartirilgan frazeologik birliklarni kontekstning har xil turlariga tarjima qilish xususiyatlarini aniqlaydilar. Bunday tadqiqotlarning amaliy ahamiyati shubhasizdir. Nemis tili idiomalarga ham boy. Idiomalar tilda uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan iboralardir. Ularni so'z, birlik sifatida tahlil qilib bo'lmaydi. Idiomalarni alohida tahlil qilish, tarjima qilish yoki tushunish maqsadga muvofiq emas, chunki idiomalarning haqiqiy ma'nosi idiomalardagi so'zlarning ma'nosiga bog'liq emas. A.A. Reformatskiy kelib chiqish manbalarini, shuningdek, folklor, adabiy, falsafiy va publitsistik asarlardan iqtiboslarni keltirib, idiomaga ishora qiladi. Rudi Konradning fikricha, idiomalar morfemaga o'xshash tuzilmalar bo'lib, umumiy ma'no idiomalar tarkibida alohida olingan so'zlarning ma'nosiga bog'liq emas. O. Axmonovanning fikricha, idioma – tildagi sintaktik va semantik tuzilishi bilan ajralib turadigan birlikdir. Shuning uchun o'zaro bog'langan iboralardan idioma yasaladi. Idiomalarning asosiy ma'nosini ifodalovchi og'zaki idiomalar ular tarkibidagi ma'nolardan kelib chiqadi va boshqacha bo'lishi mumkin emas. Agar frazeologik birliklarning umumiy ma'nosi komponentlarning ma'nosiga

to'g'ri kelsa, bu idiomatizatsiya deyiladi. Kuchli ifodali, obrazli ifodalar nutqni faol vositaga aylantirib, nutqda, badiiy adabiyotda va publitsistikada o'tkir va ishonarli tasviriy vosita bo'lishiga imkon beradi. Idiomalar qahramon obrazini tasvirlashda personajlar nutqini shaxsiylashtirishda voqealarning emotsional tasvirini yaratishda kuchli vositadir. Ba'zan mualliflar fe'lning idiomalarini maqsadga, kontekstga mos ravishda qisman o'zgartiradilar. Idiomalarni nemis tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda bir qancha qiyinchiliklar mavjud, chunki idioma tarkibiy qismlarini bir tildan boshqa tilga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib bo'lmaydi.

XULOSA

Eng muhim asarlarning tahlili, shuningdek, tadqiqotchilar tomonidan frazeologiyani o'rganishdagi asosiy yo'nalishlar frazeologiyani o'rganishga bo'lgan ehtiyojning yuqori ekanligini ko'rsatadi. Uning asosiy xususiyati turli til guruhlari va oilalariga mansub tillarning frazeologik birliklarini, jumladan, nemis va o'zbek tillari kabi ekzotik tillarni qiyosiy tahlil qilishdir. Ko'pgina taniqli tadqiqotchilar frazeologiyaga keng yondashuvdan foydalanadilar, bu barcha turdagi iboralarni, shu jumladan tillarning paremiologik zaxiralarini o'rganishni anglatadi. Bunday yondashuv ularga til resurslarining barqarorligi va o'zgaruvchanligi bilan bog'liq bo'lgan til o'rganishning turli sohalarini boyitishda yordam beradi. Frazeologik birliklarni turli darajalarda o'rganish tadqiqotchilarga ularning izomorf va allomorf xususiyatlarini farqlash va tilning frazeologik zaxirasining tizimlilikini isbotlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari, ayniqsa, doktorlik dissertatsiyalari katta nazariy ahamiyatga ega bo'lib, frazeologiya taraqqiyotida yangi istiqbollarni ochadi. Bundan tashqari, ko'plab taniqli tadqiqotchilarning tadqiqotlarining yuqori amaliy ahamiyati haqida gapirish mumkin. Frazeografiyaning asosiy muammolarini ishlab chiqish, bir tilli, ikki tilli va ko'p tilli frazeologik lug'atlarning turli xil turlarini tanlab olish, ularning ba'zilarining dunyoda raqobatchisi bo'lmagani buning inkor etib bo'lmaydigan dalilidir.

ADABIYOTLAR:

1. Hans Shemann . Deutsche Idiomatic. Shtuttgart, Drezden, 1993. Chernischewa II Feste Wortkomplex des Deutschen in Sprache und Rede. Moskva, 1980 yil. Iskos A., Lenkova A. Deutsche Lexicology. Leningrad, 1970 yil. Imyaminova Sh . nemis leksikologiya (matn ma'ruzalar). - T .: Universitet, 2000 yil.
2. Reformatskiy A.A. Tilshunoslikka kirish. - Moskva: Aspect Press, 2004, 128.
3. Rudi Konrad. Lexikon der sprachwissenschaftliche Termini, VEB. Bibliografiya Institut , Leyptsig, 1988.
4. Axmanova O.S. Lingvistik atamalar lug'ati. - M. : Entsiklopediya, 1969, 165.
5. Annelies Gertsog, Artur Mishel, Gerbert Ridel. Deutsche idiomatische Wendungen mo'yna Oslander. VEB, Verlag Enzyklopädie, Leyptsig, 1976 yil.